

MEDICAL SCIENCES

EARLY DIAGNOSTIC METHODICS OF POSTTRAUMATIC AVASCULAR NECROSIS OF THE TALUS BONE

Pankov I.,

*MD, Professor, Head of the Department of Traumatology and Orthopedics of the Kazan State Medical Academy
Ministry of Health of the Russian Federation, Chief Researcher of the Research Department of the RCH of the
Ministry of Health of the Republic of Tatarstan*

Sirazieva A.,

*Postgraduate student of the Department of Traumatology and Orthopedics of the Kazan State Medical Academy
of the Ministry of Health of Russia*

Sirazitdinov S.

*Head of the reception and diagnostic department No.2 Republican Clinical Hospital, assistant of the Department
of Traumatology and Orthopedics of the Kazan State Medical Academy of the Ministry of Health of Russia*

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО АВАСКУЛЯРНОГО НЕКРОЗА ТАРАННОЙ КОСТИ

Панков И.О.

*Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой травматологии и ортопедии Казанской
государственной медицинской академии Минздрава России, главный научный сотрудник научно-исследо-
вательского отдела ГАУЗ «РКБ МЗ РТ»*

Сиразнева А.А.

*Аспирант кафедры травматологии и ортопедии Казанской государственной медицинской академии
Минздрава России*

Сиразитдинов С.Д.

*Заведующий приемно-диагностическим отделением №2 Республиканской клинической больницы, асси-
стент кафедры травматологии и ортопедии Казанской государственной медицинской академии Мин-
здрава России*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7827996>

Abstract

The article presents the features of early diagnosis of the development of post-traumatic avascular necrosis of the talus bone in 36 patients (40 injuries in total) who were treated in the Department of Traumatology for adults of the Scientific Research Center of Tatarstan "WTO" – the Scientific and Practical Trauma Center of the Republican Clinical Hospital in 1990-2022. The development of avascular necrosis of the talus bone occurred in all types of fractures and was noted in 28 out of 40 cases of damage. The most severe complications developed with displaced fractures of the neck and block with congruence disorders in adjacent joints, as well as with compression fractures of the body with compression of the talus block. In avascular necrosis of the talus with the development of persistent pain syndrome, the operation of choice is arthrodesis of the ankle joint, which provides relief of the pain syndrome, restoration of the function of the lower limb.

Аннотация

В статье представлены особенности ранней диагностики развития посттравматического аваскулярного некроза таранной кости у 36 пациентов (всего 40 повреждений), находившихся на лечении в отделении травматологии для взрослых Научно-исследовательского центра Татарстана «ВТО» – Научно-практического центра травмы Республиканской клинической больницы в 1990-2022 гг. Развитие аваскулярного некроза таранной кости имело место при всех видах переломов и отмечены в 28 из 40 случаев повреждений. Наиболее тяжелые осложнения развивались при смещенных переломах шейки и блока с нарушениями конгруэнтности в смежных суставах, а также при компрессионных переломах тела с компрессией блока таранной кости. При аваскулярных некрозах таранной кости с развитием стойкого болевого синдрома операцией выбора является артродез голеностопного сустава, который обеспечивает купирование болевого синдрома, восстановление функции нижней конечности.

Keywords: injuries of the talus bone, avascular necrosis of the talus bone, arthrodesis of the ankle joint, tibiotalar arthrodesis.

Ключевые слова: повреждения таранной кости, аваскулярный некроз таранной кости, артродез голеностопного сустава, тибιο-тарзальный артродез.

Актуальность проблемы. Развитие аваскулярного некроза – одно из наиболее тяжелых осложнений повреждений таранной кости, нередко приводящее к стойкой утрате трудоспособности и в значительной степени нарушающее привычный ритм жизни пострадавшего.

В патогенезе развития посттравматического аваскулярного некроза ведущее значение имеет омертвление костной ткани в результате ишемии по причине нарушения кровотока в системе кровоснабжения таранной кости [1]. Наиболее часто аваскулярный некроз развивается как следствие тяжелых переломов шейки или тела таранной кости со смещением и значительным нарушением конгруэнтности в смежных голеностопном и таранно-пяточном суставах. Необходимо отметить, что нередко причиной развития аваскулярных некрозов таранной кости являются грубые нарушения репаративного процесса как результат неадекватного, высокотравматичного оперативного вмешательства [2].

Среди различных классификаций переломов таранной кости наиболее приемлемой в настоящее время является классификация L.G. Hawkins'a, предложенная автором в 1970 году. Согласно этой классификации все переломы были разделены на 5 групп и 4 типа переломов в первой группе [3].

1. Вертикальные переломы тела или шейки таранной кости:

- Тип I переломы без смещения отломков.
- Тип II переломы со смещением отломков и (под)вывихом в подтаранном суставе.
- Тип III переломы со смещением отломков и вывихом в подтаранном и голеностопном суставах.
- Тип IV переломы и вывихом в подтаранном, голеностопном и таранно-ладьевидном суставах.

2. Переломы тела таранной кости.

3. Переломы головки таранной кости.

4. Переломы латерального отростка таранной кости.

5. Хрящевые и костно-хрящевые переломы.

Классификация дает ключ к пониманию развития возможного осложнения при различных типах переломов таранной кости.

М.В. Науменко (2012) со ссылкой на ранее опубликованные источники отмечает риск развития аваскулярного некроза при повреждениях таранной кости от 5 до более 90%, при этом, процент развития инфекционных осложнений достигает 40% (цит. по W.G. DeLong, 1999) [4].

А.Р. Дрогин, Ю.М. Кашурников, Р.А. Бакир (2014) также со ссылкой на ранее опубликованные

источники приводят данные о частоте развития посттравматического аваскулярного некроза в зависимости от типа перелома шейки таранной кости и степени повреждения смежных суставов. Так, при переломах шейки таранной кости со смещением и вывихом в таранно-пяточном суставе риск аваскулярного некроза составляет до 30%; при переломах шейки со смещением отломков и вывихом в голеностопном и таранно-пяточном суставах риска асептического некроза – до 90%. Переломы шейки таранной кости со смещением отломков и вывихом в голеностопном, таранно-пяточном и таранно-ладьевидном суставах в 100% случаев осложняются аваскулярным некрозом [1].

А.А. Ситник (2019) отмечает развитие аваскулярного некроза от 25 до 54% в зависимости от тяжести повреждения таранной кости [5]. Большинство авторов в числе наиболее тяжелых осложнений отмечают развитие деформирующего артроза голеностопного и подтаранного суставов, а также аваскулярного некроза таранной кости [6,7,8,9].

Лечение переломов таранной кости, а также их последствий представляет значительные трудности. Нередко решением проблемы развившегося аваскулярного некроза является артрорез голеностопного сустава. При наиболее неблагоприятном исходе при развитии тотального аваскулярного некроза с лизисом фрагментов таранной кости единственно возможным является некроэктомиа с полным удалением всех нежизнеспособных остатков таранной кости и создание большеберцово-пяточного (тибио-тарзального) артрореза. При этом, наиболее приемлемым методом фиксации следует признать метод чрескостного компрессионно-дистракционного остеосинтеза аппаратом внешней фиксации (по Илизарову) [10].

Материалы и методы исследования. В отделении травматологии Научно-исследовательского центра Татарстана «Восстановительная травматология и ортопедия» (с 2009 года – Научно-практический центр травмы Республиканской клинической больницы) в 1990-2022 гг. находились на лечении и динамическом наблюдении 36 пациентов (всего 40 переломов, у 4 пациентов имели место двусторонние повреждения) с переломами и переломами-вывихами таранной кости, а также последствиями таких переломов – аваскулярными некрозами таранной кости, деформирующими артрозами голеностопного и подтаранного суставов. В таблице 1 приведены данные о числе пациентов с переломами (переломами-вывихами) таранной кости.

Таблица 1

Тип повреждения	Число пациентов
Перелом шейки или тела Hawkins 1 тип I	2
Перелом шейки или тела Hawkins 1 тип II	16
Перелом шейки или Hawkins 1 тип III	9
Перелом шейки или Hawkins 1 тип IV	4
Перелом тела таранной кости с компрессией блока Hawkins 2	9
Итого повреждений	40

Как следует из данных таблицы, среди всех повреждений большинство составляли переломы тела или шейки таранной кости с подвывихом (вывихом) в подтаранном суставе (переломо-вывихи шейки или тела Hawkins 1 тип II).

Основной причиной развития осложнений является тяжесть повреждений: В развитии осложнений, связанных с нарушением кровообращения в таранной кости и обуславливающих развитие аваскулярного некроза, имеют значение возраст пациентов, наличие сопутствующей соматической патологии (сахарный диабет).

Всем пациентам, поступившим на лечение в отделение травматологии был применен метод

чрескостного компрессионно-дистракционного остеосинтеза по Илизарову как наиболее щадящий метод оперативной репозиции, обеспечивающий стабильную фиксацию на период консолидации перелома. Все пациенты были взяты на диспансерный учет с клинико-рентгенологическим контролем в стационаре до полного восстановления не реже 1 раза в 2 месяца. В случаях выявления развития патологического процесса все пациенты были повторно госпитализированы для лечения развившегося осложнения. В таблице 2 приведены виды осложнений в зависимости от типа перелома (переломо-вывиха).

Таблица 2

Виды осложнений в зависимости от типа повреждения таранной кости

Тип повреждения	Деф. артроз подтаранного сустава	Деф. артроз подтар и голеност. суставов	Частичный аваск. некроз	Аваск. некроз	Всего
Перелом Hawkins 1 тип I	2	-	-	-	2
Перелом Hawkins 1 тип II	2	4	7	3	16
Перелом Hawkins 1 тип III	-	2	2	5	9
Перелом Hawkins 1 тип IV	-	-	1	3	4
Перелом тела Hawkins 2	-	2	4	3	9
Итого	4	8	14	14	40

Как следует из данных таблицы, развитие аваскулярного некроза таранной кости (частичного или тотального) имело место при переломах шейки Hawkins 1, тип II в 10 случаях (25,0%), Hawkins 1, тип III в 7 (17,5%), Hawkins 1 тип IV в 4 (10,0%), переломах тела с компрессией блока Hawkins 2 в 7 случаях (17,5%) повреждений. Всего развитие аваскулярного некроза имело место в 28 случаях повреждений (70,0%).

Данные рентгенографического исследования переломов таранной кости наглядно демонстрируют изменения структуры кости и развития в ней патологических процессов в динамике.

Клинико-рентгенологические примеры ранней диагностики развития аваскулярного некроза таранной кости на этапах лечения переломов.

На рис.1 приведены рентгенограммы пациента К., 47 лет. Д-з: Закрытый перелом задней части блока левой таранной кости со смещением, подвывих в голеностопном и подтаранном суставах (Hawkins 1. III). Травма в результате дорожно-транспортного происшествия в салоне автомобиля.

Рис. 1. Рентгенограммы и КТ пациента К., 47 лет (а – при поступлении, б – в процессе лечения в аппарате, в – результат лечения, г – данные КТ исследования; на рентгенограмме и КТ – признаки частичного аваскулярного некроза таранной кости, деформирующий артроз смежных суставов).

Проведены курсы реабилитационной терапии.

На рис. 2 представлены рентгенограммы и данные КТ-исследования пациента К., 48 лет. Диагноз: закрытый перелом тела и заднего отростка правой таранной кости, вывих в подтаранном, таранно-ладьевидном и голеностопном суставах (Hawkins 1. IV). Травма получена в быту, падение с высоты около 2,5 м., операция ЧКОС аппаратом Илизарова (через 1,5 месяца после травмы).

Рис.2. Рентгенограммы и КИ пациента К., 48 лет (а – в момент травмы, б – в процессе лечения в аппарате Илизарова, в – результат после демонтажа и снятия аппарата, г – через 10 месяцев после травмы, д и е – КТ-исследование). Аvascularный некроз блока таранной кости). Курсы реабилитационной терапии.

На рис. 3. Представлены рентгенограммы пациента З., 21 год (и/б 1305). Диагноз: Закрытый перелом шейки левой таранной кости, вывих в подтаранном и голеностопном суставах (Hawkins 1. III). Травма получена в быту, упала с большой высоты, операция ЧКОС аппаратом Илизарова (через 2 месяца после травмы).

Рисунок 3. Рентгенограммы пациента 3., 21 год (а – в момент травмы, б – в процессе лечения в аппарате Илизарова, в – после демонтажа и снятия аппарата, г – отдаленный результат лечения).
Аваскулярный некроз таранной кости, не оперирована.

Результаты лечения и обсуждение.

Клинико-рентгенологический анализ результатов лечения пациентов с повреждениями таранной кости выявил зависимость сроков развития аваскулярного некроза от типа (тяжести) перелома-вывиха, а также времени, прошедшего с момента травмы до достижения репозиции перелома. Развитие аваскулярного некроза таранной кости имело место при всех типах перелома-вывихов таранной кости (перелома-вывихи Hawkins 1 типы II, III и IV, переломах тела с компрессией блока Hawkins 2). Сроки начала развития некроза варьировали от 2 до 4 месяцев с момента травмы, что наглядно показывали данные рентгенографического исследования в динамике. Зона развития патологических изменений всегда являлся блок таранной кости. Помимо

этого, развитие аваскулярного некроза зависит от возраста и состояния пациентов (особенности кровоснабжения поврежденного сегмента), точности репозиции и восстановления конгруэнтности в поврежденных суставах. На развитие аваскулярного некроза оказывают влияние неадекватность и травматичность оперативного вмешательства, а также сопутствующая соматическая патология (сахарный диабет). Развитие деформирующего артроза голеностопного и подтаранного суставов является следствием повреждений верхней (блок таранной кости) и нижней опорных суставных поверхностей таранной кости.

В таблице 3 приведены виды лечения при развитии осложнений в зависимости от типа перелома (перелома-вывиха) таранной кости.

Методы лечения осложнений в зависимости от типа перелома таранной кости

Тип перелома	Консервативная реабилит. терапия	Артродез голеност. сустава	Тиббио-тарзальный артродез	Всего
Перелом Hawkins 1 тип I	2	-	-	2
Перелом Hawkins 1 тип II	14	3	-	17
Перелом Hawkins 1 тип III	6	2	-	8
Перелом Hawkins 1 тип IV	4	-	-	4
Перелом тела Hawkins 2	4	3	2	9
Итого	30	8	2	40

Как следует из данных таблицы 3, при последствиях переломов таранной кости в зависимости от тяжести осложнения, проводилась как консервативная терапия, так и оперативное лечение развившихся осложнений. При развитии аваскулярного некроза (частичного или тотального) в 8 случаях выполнен артродез голеностопного сустава, в 2 случаях аваскулярного некроза с фрагментацией и лизисом – тиббио-тарзальный артродез с удалением всех нежизнеспособных фрагментов таранной кости. В 30 случаях при частичных некрозах, деформирующих артрозах смежных суставов проводилась комплексная реабилитационная терапия, направленная на купирование и профилактику прогрессирования аваскулярного некроза.

Заключение и выводы. Развитие аваскулярного некроза имело место при большинстве переломов и перелома-вывихов таранной кости и отмечено в 28 из 40 случаев последствий таких повреждений. Наиболее тяжелые осложнения развивались при переломах шейки и блока с нарушением конгруэнтности в смежных суставах. В большинстве случаев при частичных аваскулярных некрозах таранной кости, деформирующих артрозах смежных суставов применение реабилитационной терапии позволяло прервать прогрессирование аваскулярного некроза. При тяжелых аваскулярных некрозах таранной кости со значительным ограничением нагрузки и развитием стойкого болевого синдрома операцией выбора был артродез голеностопного сустава. В двух случаях наблюдений при полном разрушении таранной кости была выполнена некроэктомиа с тиббио-тарзальным артродезом. Целью артродеза во всех случаях являлось купирование болевого синдрома, возможность восстановления функции конечности. Во всех случаях артродеза фиксация осуществлялась в аппарате Илизарова. Сроки лечения в аппарате индивидуальны и составляли 3-5 месяцев с момента операции. Функциональные результаты артродеза оценены как хорошие.

Таким образом, развитие аваскулярного некроза таранной кости зависит от тяжести перелома (перелома-вывиха). При аваскулярных некрозах таранной кости с развитием стойкого болевого синдрома операцией выбора является артродез

голеностопного сустава. Артродез обеспечивает купирование болевого синдрома, восстановление функции нижней конечности.

Список литературы:

1. Дрогин, А.Р. Асептический некроз таранной кости / А.Р. Дрогин, Ю.М. Кашурников, Р.А. Бакир // Кафедра травматологии и ортопедии. – 2014. – №. 4 (12). – С. 284-296.
2. Панков, И.О. Наш опыт лечения переломов таранной кости / И.О. Панков, И.В. Рябчиков, В.Р. Нагматуллин // Фундаментальные исследования. – 2012. – № 7-1. – С. 155-158.
3. Hawkins LG. Fractures of the neck of the talus. J Bone Joint Surg Am. 1970 Jul;52(5):991-1002. https://journals.lww.com/jbjsjournal/Abstract/1970/52050/Fractures_of_the_Neck_of_the_Talus.13.aspx.
4. Науменко М.В. Лечение больных с переломами, перелома-вывихами таранной кости: автореф. дисс... канд. мед. наук / М.В. Науменко. – Москва, 2012. – 25с.
5. Ситник А.А. Лечение переломов шейки таранной кости / А.А. Ситник // Новости хирургии – 2019. – Том 23. – № 3. – С. 337-343.
6. Исакова Т.М. Ранняя диагностика аваскулярного некроза блока таранной кости / Т.М. Исакова, С.В. Гюльназарова, Г.В. Дьячкова, М.В. Налесник // Гений ортопедии. – 2011. - №3. – С. 10-15.
7. Mont M.A. Avascular necrosis of talus treated with core decompression / M.A. Mont, L.C. Schon, M.W. Hungerford, D.S. Hungerford // J. Bone Joint Surg.. – 1996.- V. 78-8. – P. 828.
8. Horst F. Avascular necrosis of the talus: current treatment options / F. Horst, B.J. Gilbert, J.A. Wunley // Foot and Ankle clinics. – 2005. – P. 757-765.
9. Pearce D.H. Avascular necrosis of the talus: A pictorial essay / D.H. Pearce, C.N. Mongiardi, V.L. Fornasier, T.R. Daniels // Radiographics. – 2005. – V. 25. – P. 403-405.
10. Панков, И.О. Чрескостный остеосинтез аппаратами внешней фиксации при лечении повреждений таранной кости / И.О. Панков, А.А. Валева, А.З. Валеев: учебно-методическое пособие для врачей, Казань, 2021. – 28 с.